

O USO DE MAPAS MÓVEIS EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS: O QUE MUDA PARA DESIGN E TESTES

FABÍOLA BASILE AMARAL
MARCIO AUGUSTO REOLON SCHMIDT

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – fabiola.amaral@ufpr.br
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - marcio.schmidt@ufu.br

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os avanços na tecnologia transformaram profundamente o modo como acessamos e utilizamos mapas e sistemas de informações geográficas (SIG). Esses mapas acessados por meio de smartphones, chamados de mapas móveis, oferecem informações geográficas, dinâmicas, interativas e contextuais que os mapas tradicionais não podem fornecer [2]. O fornecimento de dados em tempos real fez com que os usuários transformassem a maneira de utilização dos mapas para navegação, planejamento e tomada de decisões, a adaptabilidade e a interatividade dos mapas móveis podem personalizar os conteúdos com base nas localizações, fatores ambientais em tempo real, fornecendo informações personalizadas e relevantes. Os mapas móveis trazem melhorias significativas em como as informações geográficas são acessadas e usadas. Segundo [3] os humanos vivem no espaço e no tempo e adquirem conhecimento espacial sobre seus ambientes e muitas maneiras de armazenar esse conhecimento em seus mapas internos representativos da área. Assim a importância de usar o conhecimento espacial, usando dicas do ambiente com processos cognitivos. O uso de ferramentas de navegação é essencial para encontrar caminhos eficientes e adquirir conhecimento, pois, segundo [1, 2], a utilização de dispositivos dessa natureza permite o acesso de um grande número de usuários simultâneos em contextos de uso divergentes e com experiências e motivações diversas. O objetivo deste trabalho é analisar a usabilidade dos mapas móveis em diferentes contextos e investigar como os fatores ambientais, cognitivos e de interação impactam a experiência dos usuários, buscando explorar os desafios impostos pelo uso de grandes volumes de dados (BIG DATA) na visualização Cartográfica, propondo soluções que evitem a sobrecarga cognitiva garantindo uma navegação mais eficiente. Como resultado, o crescimento da tecnologia apresenta desafios na confecção de mapas trazendo um avanço tecnológico em sua confecção impactando diretamente na forma como estes produtos serão consumidos surgindo novas necessidades e expectativas nos usuários em relação às suas interatividades e funcionalidade. Porém os métodos de usabilidade possuem vantagens e limitações que envolvem mudanças nas formas como os mapas são produzidos e consumidos, e por essas razões existe a necessidade de investigação sobre as intersecções entre as utilizações de mapas contextuais e design de aplicativos móveis. Mapas contextuais podem ser entendidos como aqueles mapas cujas informações particulares do objetivo da visualização seja atualizada e apresentada em tempo real, a medida que o usuário se desloca pelo ambiente. Dessa forma, não se trata de uma visualização estática com apresentação de simbologia rígida na tela, mas uma representação dotada de certo dinamismo para acompanhar as mudanças do usuário. Segundo [3], os testes foram realizados com 73 estudantes universitários de vários cursos, sendo, 17 homens com idade média de 20 anos com critério de conhecer ao menos o básico em tecnologias móveis e a utilização e aplicação no uso de mapas móveis. Sendo o teste efetuado a partir de um ponto de partida seguindo a rota até o destino final. Dessa forma, o desafio passa a ser como avaliar o uso de mapas em tempo e ambientes reais como forma de aproximar o máximo possível da real experiência de uso do mapa acessado por dispositivo móvel, tendo a sua experiência no teste sendo gravada pela câmera frontal do dispositivo, juntamente com uma entrevista estruturada realizada, levando em consideração a facilidade com qual o usuário manuseava o dispositivo, a sua organização visual, a apresentação do layout e as informações, a rapidez que o sistema respondia, a clareza e a precisão, o esforço cognitivo e o feedback dos usuários. Segundo [2], a importância de se adaptar os mapas e seus dispositivos móveis exigem de informações topográficas, que representam uma orientação no mapa, podendo posicioná-los nos pontos de decisões de rotas.

Segundo [1], a revisão de publicações científicas entre os anos de 2013 a 2021, com a temática de “testes de usabilidade realizados em interfaces acessadas por dispositivos móveis”, como forma de selecionar pesquisas que houvessem coletado dados em ambientes dessa forma. Os testes em ambientes não controlados possuem uma maior tendência a utilizar métodos que não necessitam de um maior investimento tecnológico. Outro aspecto observado foi a utilização de objetos específicos orientando os usuários durante a execução dos testes, independente do ambiente que foi usado.

Segundo [4] na era do BigData, grandes quantidades de dados interagem espacialmente em dispositivos e técnicas de localização, esses dados são frequentemente aplicados às pesquisas de estruturas espaciais. Porém a visualização desses

dados em mapas ainda é um grande desafio, as abordagens encontram problemas de intersecção ou sobreposição que causam perda ou distorção das informações. Desta forma, segundo [3], os resultados demonstraram que, embora os sistemas de navegação AR e os mapas móveis tradicionais sejam eficazes em cenários dinâmicos, ambos apresentaram desafios significativos em termos de usabilidade e carga cognitiva. Em ambiente OUTDOOR, os participantes trouxeram uma maior facilidade em usar o sistema AR, aliviando a sobrecarga cognitiva associada a navegação. Já em ambientes INDOOR, os usuários que utilizaram os mapas 2D sofreram mais dificuldades na alternância da tela com o ambiente. Por outro lado a memória espacial dos usuários que utilizaram o mapa 2D teve uma precisão maior. A coleta de dados pode ser estruturada de forma a permitir a adaptação contínuo dos sistemas ajustando as demandas contextuais dos usuários, especialmente em ambientes de navegações em tempo real. Compreendendo uma análise mais detalhada da experiência do usuário na definição de padrões e comportamentos de interação com os usuários. Buscando identificar, por meio de dados qualitativos e quantitativos, modelos típicos de uso e interação, podendo melhorar a eficácia do sistema fornecendo um modelo mais eficiente e personalizado. Segundo [2] a implementação da análise arquetípica para mapas na prática depende da definição, aquisição, quantidade, qualidade e variação dessas dimensões no conjunto de dados definidos para a adaptação do mapa. O autor [2] fez uma análise com um conjunto de dados adquiridos na aquisição de informações que foram recalculados frequentemente dependendo do conjunto de dados como coletar contexto de uso do mapa, avaliando a sua usabilidade, trazendo um contexto do uso do mapa e do modelo, adaptando o design. coletar o contexto de uso do mapa e avaliar a usabilidade; contexto de uso do mapa do modelo; adaptar o design do mapa.

O desenvolvimento de novas técnicas de visualização, pode ajudar a melhorar a navegação por mapas móveis, especialmente em ambientes complexos, porém a garantia dessas soluções precisam atender melhor os usuários e possuir mais testes e implementações de sistemas reais, considerando as limitações dos dispositivos móveis e a diversidade de contexto de uso. A revisão crítica da literatura mostra que, enquanto há avanços notáveis na adaptação de mapas móveis e sistemas AR à era do Big Data, os desafios relacionados à sobrecarga de dados, usabilidade e impacto na memória espacial ainda precisam ser superados para melhorar a experiência de navegação dos usuários.

REFERÊNCIAS

[1]

MARTINS, V.E; SCHIMIDT, M.A.R. Usabilidade de Mapas acessados por dispositivos móveis. V.10, n. 2, 2022.

[2]

BARTLING, M; RESCH, B; REICHENBACHER, T; HAVAS, C.R; ROBINSON, A.C; FABRIKANT, S.I; BLASCHKE, T. Adapting mobile map application designs to map use context: a review and call for action on potential future research themes. V.49, n. 3, pg 237 – 251, 2022.

[3]

DONG, W; WU, Y; QIN, T; BIAN, X; ZHAO, Y; HE, Y; XU, Y; YU, C. What is the difference between augmented reality and 2D navigation electronic maps in pedestrian wayfinding?. 02 feb 2021.

[4]

YAO, X; WU, L; ZHU, D; GAO, Y; LIU, Y. Visualizando características de interação espacial com mapas de padrões baseados em direção. V.22, pag 555-569, 2019